

IKKI DIELEKTRIK CHEGARASIDAGI CHEGARAVIY SHARTLAR

Abdurazzoqova Aziza

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining aniq va tabiiy fanlar fakultetining fizika ta'lim
yo'nalishi 5f-2023guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212907>

Annotatsiya. Ikki dielektrik chegarasidagi chegaraviy shartlari haqida ma'lumotlar.

Kalit so'zlar: dielektrik, chegaraviy shartlar, zaryad, maydonning kuchlanganligi, dielektrikning qutblanishi.

Abstract. Information about dielectric conditions at the boundary of two dielectrics.

Keywords: dielectric, boundary conditions, charge, field strength, polarization of the dielectric.

Аннотация. Информация о граничных условиях на границе двух диэлектриков

Ключевые слова: диэлектрик, напряженность поля, заряд, поляризация диэлектрика, граничные условия.

Kirish

Dielektrik materiallar elektr maydonni o'z ichiga olishi va zaryadlarning ko'chishiga imkon bermasligi bilan tanilgan. Ularning chegaralarida yuzaga keladigan hodisalar va ularga bog'liq bo'lgan fizik qonuniyatlar muhandislik va ilmiy tadqiqotlar uchun muhimdir.

Asosiy qism

Agar elektr maydoniga dielektrik kiritilsa, shu maydonda hamda dielektrikda ko'p o'zgarishlar kuzatiladi. Bu o'zgarishlar sababini tushunish uchun atom va molekularning tarkibida (+) zaryadlangan yadrolar va (-) zaryadlangan elektronlar borligini hisobga olish kerak. Elektronlar atom yoki molekular chegaralarida katta tezlik bilan harakat qilib, yadroga nisbatan o'z holatlarini o'zgartirib turadi.

Tashqi elektr maydon bo'lmasa dielektriklar molekularning dipol momentlari har ikkala holda ham nolga teng bo'ladi (qutbsiz va qutbli molekular). Tashqi maydon ta'sirida dielektrik qutblanadi. Muayyan nuqtadagi qutblanishni harakterlash uchun kichik hajm ΔV ajratish kerak. Shu hajmdan molekular momentlarining yig'indisi $\sum_{\Delta V} P_i$ ni topish kerak:

$$P = \sum_{\Delta V} \frac{P_i}{\Delta V} \quad (1)$$

(1)dagi R kattalik dielektrikning qutblanish deb ataladi. Istalgan tipdagi dielektriklarda (segno-toelektrikdan tashqari) kuchlanganlik bog'lanishi:

$$P = \chi_1 \epsilon_0 E_1 \quad (2)$$

ϵ_0 - elektr doimiysi, dipol zaryadining sirt zichligi

$$\sigma^1 = P \quad \sigma^1 = P \cos \alpha = P_n \quad \sigma^1 = \chi \epsilon_0 E_n \quad (3)$$

χ -ga bog'liq bo'lmagan dielektrikning dielektrik qabul qiluvchanligi (o'lchamsiz kattalik).

1. qutbsiz molekularlardan tuzilgan dielektrik uchun (2) dan:

$$P = n \beta \epsilon_0 E \quad (4)$$

bo'ladi. n -hajm birligidagi molekularning soni $\chi = n\beta$

. Ikkita dielektrik chegarasidagi chegaraviy shartlar

Ikkita dielektrik chegara sirti yaqinida \vec{E} va \vec{D} vektorlar ma'lum chegaraviy shartlarni qanoatlantirishi kerak. Bu shartlar

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (5) \quad \text{va} \quad \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho \quad (6)$$

munosabatlardan kelib chiqadi.

Maydon kuchlanganligining birinchi sharti: $E_{2\tau} = E_{1\tau} \quad (7)$

ikki muhit chegarasidagi sirtga urinma yoʻnalishidagi maydon kuchlanganligining tashkil etuvchisi ikki muhit chegarasidan oʻtganda oʻzgarmaydi.

$D = \epsilon_0 \epsilon E$ formulaga asosan (7) ni quyidagicha yozish mumkin

$$\frac{D_{1\tau}}{\epsilon_0 \epsilon_1} = \frac{D_{2\tau}}{\epsilon_0 \epsilon_2} \quad \text{yoki} \quad \frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \quad (8)$$

Agar ikki muhit chegarasidagi sirtga erkin elektronlar boʻlmasa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum q_i = 0$$

boʻladi.

Shuning uchun $D_{1n} = -D_{2n}$

hosil boʻladi. Bunda D_{1n} - dielektriklar chegarasiga yaqin joyda birinchi dielektrikdagi \vec{D} vektorining \vec{n} ga proeksiyasi, D_{2n} esa ikkinchi dielektrikdagi \vec{D} vektorining \vec{n} ga proeksiyasi.

Agar \vec{D}_1 va \vec{D}_2 vektorlarni bitta normalga proeksiyalasak

$$D_{1n} = D_{2n} \quad (9)$$

shart bajariladi.

Bu \vec{D} vektor uchun ikkinchi shart boʻladi. Yaʼni ikki muhit chegarasidan oʻtishda erkin zaryadlar boʻlmasa, elektr induksiya vektori \vec{D} ning normal tashkil etuvchisi oʻzgarmaydi. Shunga mos holda maydon kuchlanganligi uchun ikkinchi shart quyidagicha boʻladi,

$$E_{2n} = \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \right) E_{1n} \quad (10)$$

Agar birinchi muhit vakuum boʻlsa, yaʼni $\epsilon_1 = 1$ boʻlsa,

$$E_{2n} = \frac{E_{1n}}{\epsilon_2}.$$

Shunday qilib, muhitning nisbiy sindirish koʻrsatkichi quyidagi manoga ega. Muhitning nisbiy dielektrik singdiruvchanlik elektrostatik maydon kuchlanganligining normal tashkil etuvchisi vakuumdan muhitga oʻtganda necha marta kamayishini koʻrsatadi. (7), (8) va (10), (11) formulalardan koʻrinadiki, ikki dielektrik chegarasidan oʻtishda \vec{D} vektorining (D_n) normal tashkil etuvchisi oʻzgarmaydi, \vec{E} vektorining (E_n) normal tashkil etuvchisi esa oʻzgaradi. (7), (8), (10), (11) munosabatlar ikki dielektrik chegarasida \vec{E} va \vec{D} vektorlar qanoatlantiruvchi shartlarni ifodalaydi (chegara sirtga erkin elektronlar boʻlmagan holda).

Xulosa

Ikki dielektrik chegarasidagi chegaraviy shartlar fizik jihatdan muhim boʻlib, ular elektr maydon va zaryadlarning taʼsirini aniqlashda asosiy ahamiyatga ega. Ushbu shartlar dielektrik materiallarning xususiyatlarini tushunishda va rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.V.Savelov, Umumiy fizika kursi, II-tom, oʻqituvchi nashriyoti, Toshkent-1975
2. 40-53-betlar.

3. O‘.Q.Nazarov, Umumiy fizika kursi, II-jild, Elektr va magnetizm, Toshkent-2002
4. 42-46-betlar.
5. Kalashnikov, Elektr va magnetizm, 77-81-betlar